

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«XIII»**

51'2013

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

**Серія: Проблеми удосконалення електричних машин
і апаратів. Теорія і практика**

№ 51 (1024) 2013

Збірник наукових праць

Видання засновано у 1961 р.

Харків
НТУ "ХПІ", 2013

Вісник Національного технічного університету "ХПІ".

Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 51 (1024). – 132 с.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською і російською мовами.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20).

У квітні 2013 р. Вісник НТУ "ХПІ" Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

Координаційна рада:

Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф. (**голова**);

К.А. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);

А.П. МАРЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Є.І. СОКОЛ, чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф.; Є.Є. АЛЕКСАНДРОВ, д-р техн. наук, проф.; А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.;

Ф.Ф. ГЛАДИЙ, д-р техн. наук, проф.; М.Д. ГОДЛЕВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; А.І. ГРАБЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В.Г. ДАНЬКО, д-р техн. наук, проф.; В.Д. ДМИТРИЄНКО, д-р техн. наук, проф.;

І.Ф. ДОМНІН, д-р техн. наук, проф.; В.В. ЄПІФАНОВ, канд. техн. наук, проф.; Ю.І. ЗАЙЦЕВ, канд. техн. наук, проф.; П.О. КАЧАНОВ, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. КЛЕПІКОВ, д-р техн. наук, проф.; С.І. КОНДРАШОВ, д-р техн. наук, проф.; В.М. КОШЕЛЬНИК, д-р техн. наук, проф.;

В.І. КРАВЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Г.В. ЛІСАЧУК, д-р техн. наук, проф.; О.К. МОРАЧКОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; В.І. НІКОЛАЄНКО, канд. іст. наук, проф.;

П.Г. ПЕРЕРВА, д-р екон. наук, проф.; В.А. ПУЛЯЄВ, д-р техн. наук, проф.; М.І. РИЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. САМОРОДОВ, д-р техн. наук, проф.; Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф.; М.А. ТКАЧУК, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Б.В. Клименко, д-р техн. наук, проф.

Заступник відповідального редактора: В.Ф. Болюх, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: І.С. Варшамова, асистент.

Члени редколегії: В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.; В.І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;

В.І. Мілих, д-р техн. наук, проф.; Сучков Г.М. д.т.н., проф.; Є.І. Сокол, д-р техн. наук, проф., Райнін В.Ю., д-р техн. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ "ХПІ";

Протокол № 8 від 08.10.2013.

: [.
/ " (SIEMA'2013),
23-25 2013 " , " " 1 "
" , " 8 // " "
" (ISSN 2079-3944),
51(1024). - : " " , 2013. - . 59-65.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2553676>]

<http://pema.khpi.edu.ua/issue/view/1245>
http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_51.pdf
<http://pema.khpi.edu.ua/article/view/22640>
<http://pema.khpi.edu.ua/article/download/22640/20260>
<http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/> /vestnik/
/2013/51/

.pdf

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5278>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5278/1/vestnik_HPI_2013_51_Minko_Analiz.pdf

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2013_44.pdf

: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vsrudmash_2013_51_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vsrudmash_2013_51_10.pdf

: [.
(poc.) / " (SIEMA'2013), 23-25
2013 , 8 // " " " 1 " "
" " "
" (ISSN 2079-3944), 51(1024). - : " " , 2013. -
. 59-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553676>]

In English: [Minko A.N., Shevchenko Valentina V. (2013) Analysis of the relationship between thermal and aerodynamic indicators of the cooling medium with the mass and dimensions of the non-active part of the turbogenerator design (rus.) / Materials of the International Symposium "Problems of Improvement of Electrical Machines and Apparatus. Theory and Practice" (SIEMA'2013), October 23-25, 2013, Kharkov, NTU "KhPI", Section 1 "Problems of the Theory and Practice of Electric Machines", Report No.8 // Collection of Scientific Works "Bulletin of the National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", series "Improvement Problems of Electric Machines and Apparatus. Theory and Practice" (ISSN 2079-3944), No.51(1024), pp. 59-65.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2553676>]

Keywords: turbogenerators, TG, TG mass-dimensional parameters, TG thermal parameters, TG aerodynamic parameters, TG design non-active part.

А.Н. МИНКО, аспирант, зав. сектором, ГП з-д "Электротяжмаш", Харьков

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ"

**АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕПЛОВЫХ И
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАССЫ И
ГАБАРИТОВ НЕАКТИВНОЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТУРБОГЕНЕРАТОРА**

Проведен анализ теплофизических и аэродинамических свойств охлаждающих сред турбогенераторов; сформулированы прямые и косвенные взаимосвязи показателей массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора с параметрами его охлаждающей среды.

Ключевые слова: турбогенератор, вес, габаритные размеры, неактивная часть конструкции.

Введение. К числу ограничений, которые необходимо соблюдать при проектировании мощных электрических машин (турбогенераторов), наряду с максимально допустимыми механическими и электрическими нагрузками, уровнем допустимых температур активных элементов конструкций и возможностью осуществления технологических операций, следует отнести и массогабаритные параметры конструкций. Особо важным аспектом, на сегодняшний день, является выделение и исследование взаимосвязей тепловых и аэродинамических параметров охлаждающей среды, используемой в конструкции турбогенератора (ТГ) с показателями массы и габаритов его неактивной части конструкции и оценивается, как один из основных критериев конкурентоспособности, [1].

Целью настоящего исследования является проведение анализа теплофизических и аэродинамических свойств охлаждающей среды ТГ. Необходимо сформулировать функциональную взаимосвязь их показателей с параметрами массы и габаритов неактивной части конструкций ТГ.

Основной материал. Наиболее распространённой средой охлаждения в современных ТГ являются воздух, водород и вода (последняя – в обмотке статора и в трубках газоохладителей). В первую очередь необходимо учитывать физические свойства хладагента и технические параметры условий его эксплуатации (т.е. давление, разность темпера-

© Минко А.Н., Шевченко В.В., 2013

тур, направление потоков и др.). При этом главными показателями системы охлаждения ТГ являются:

- геометрия вентиляционного тракта всего ТГ (т.е. схема вентиляции);
- конструкция нагнетательного устройства (вентилятора, компрессор и т.д.);
- конструкция теплообменников (газо- или воздухоохлаждателей).

Два последних показателя математически связаны термогидравлической величиной расхода охлаждающего газа Q_A , ($\text{м}^3/\text{с}$) и значением общего превышения температуры газа в ТГ, Δt , ($^{\circ}\text{C}$), [2].

Для ТГ, работающего в номинальном режиме, необходимо обеспечить, [3]:

- допустимое значение превышения температуры активных элементов и охлаждающего газа или жидкости;
- оптимальные условия теплоотдачи и минимальный коэффициент неравномерности местного распределения температур;
- соответствие общего гидравлического сопротивления ТГ, определяющего расход охлаждающей среды, с напорными характеристиками нагнетательных устройств;
- герметичность ТГ, термодинамическая стойкость и др.

В [4] изложен сравнительный анализ массогабаритных показателей ТГ с воздушной и водородной системами охлаждения. Приоритетным направлением совершенствования системы охлаждения для ТГ среднего класса мощности (150-350 МВт) является отказ от водородного охлаждения и замена его воздухом.

Рассмотрим более подробно термогидравлические параметры применяемых хладагентов в ТГ и проанализируем связь показателей массы и габаритов с применяемой средой охлаждения. Расчет характеристик хладагентов в первом приближении может быть проведен:

для воздуха:

$$\rho_K = 1,2928 \cdot H \cdot (273 \cdot \beta_K); \quad (1)$$

$$\beta_K = \frac{1}{273 + T_{CPK}}; \quad (2)$$

$$v_K = \frac{17,08 \cdot 10^{-6}}{\rho} \cdot \sqrt{\frac{1}{273 \cdot \beta_K}} \cdot \frac{1,391}{1 + 106,8 \cdot \beta_K}; \quad (3)$$

$$\lambda_K = 0,02442 \cdot e^{0,00272 \cdot T_{CPK}}; \quad (4)$$

$$C_{PK} = 1002,8 + 0,07 \cdot T_{CPK}; \quad (5)$$

для водорода:

$$\rho_K = 0,08987 \cdot H \cdot (273 \cdot \beta_K); \quad (6)$$

$$\beta_K = \frac{1}{273 + T_{CPK}}; \quad (7)$$

$$\nu_K = \frac{8,4 \cdot 10^{-6}}{\rho} \cdot \sqrt{\frac{1}{273 \cdot \beta_K}} \cdot \frac{1,267}{1 + 73 \cdot \beta_K}; \quad (8)$$

$$\lambda_K = 0,174 \cdot (1 + 0,0024 \cdot T_{CPK}); \quad (9)$$

$$C_{PK} = 14179 + 2,62 \cdot T_{CPK}; \quad (10)$$

для воды:

$$\rho_K = 1000 \cdot e^{(4 - T_H) \cdot 0,00041}; \quad (11)$$

$$\beta_K = 3,21 \cdot 10^{-4} \cdot [1 + 0,01942 \cdot (T_{CPK} - 30)]; \quad (12)$$

$$\nu_K = \frac{1,78 \cdot 10^{-6}}{1 + 0,0337 \cdot T_{CPK} + 0,00021 \cdot T_{CPK}^2}; \quad (13)$$

$$\lambda_K = 0,5513 \cdot (1 + 0,0026 \cdot T_{CPK}); \quad (14)$$

$$C_{PK} = 4178 \cdot e^{-0,00014(35 - T_{CPK})}, \quad (15)$$

где ρ – плотность теплоносителя, кг/м^3 ; H – давление охлаждающего газа (воды), о.е.; ν – кинематическая вязкость охлаждающей среды, $\text{м}^2/\text{с}$; β – коэффициент объемного расширения охлаждающей среды, о.е.; λ – удельная теплопроводность, $\text{Вт/м} \cdot ^\circ\text{C}$; C_p – удельная теплоемкость при постоянном давлении, $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$; T_{CPK} – средняя температура хладагента k -го участка, $^\circ\text{C}$.

Циркулирующий в ТГ хладагент имеет несколько прямых и косвенных связей с показателями массогабаритных параметров турбоустановки. Эти отношения определяются физическими характеристиками охлаждающей среды, параметры которой рассмотрены выше.

Проведем оценку взаимосвязи теплофизических и аэродинамических свойств для воздушной и водородной сред охлаждения.

Прямые связи:

– теплопроводность водорода больше теплопроводности воздуха на 30-35 %. Следовательно, поверхность теплосъема при воздушном охлаждении необходимо увеличивать, что требует увеличения габаритов машины или компенсации этой разницы за счет более эффективно использования системы охлаждения неактивной части ТГ, применения конструктивных материалов с более высокими показателями теплопроводности (в том числе и изоляции обмоток);

– удельная теплоемкость воздуха примерно, в 14 раз меньше, чем у водорода, что увеличивает превышение температуры газа, и, как следствие, диктует необходимость использования увеличенного количества трубок в охладителях (либо число самих охладителей). Это также влечет за собой увеличение габаритов и веса станины ТГ. Однако использование более совершенной конструкции теплообменников и компоновки торцевой зоны (коробов, наружных щитов и пр.) ТГ позволяет добиться оптимального соотношения массогабаритных показателей неактивной части ТГ;

– кинематическая вязкость водорода при постоянной величине температуры и давления примерно в 7-7,5 раз больше, чем кинематическая вязкость воздуха. Эта особенность положительно сказывается при конвективном теплообмене и создает лучшие показатели для водорода, как охладителя. Однако конвективный теплообмен в ТГ составляет около 10-12 % от общей доли теплообменных процессов и меньшая эффективность за счет конвекции при воздушном охлаждении выравняется применением более эффективного варианта орбрения трубок воздухоохладителей и способа прохождения охлаждающего газа. При этом не наблюдается увеличения массогабаритных параметров ТГ;

– плотность воздуха примерно в 14 раз превышает плотность водорода, что, в свою очередь, выравняет величину превышения температуры газа из-за меньшей величины удельной теплоемкости. Превышение температуры газа в ТГ составляет:

$$\Delta T = \frac{P}{C_A \cdot \rho_A \cdot Q_A} ; \quad (16)$$

где P – количество отводимых потерь, кВт; C_A – удельная теплоемкость, Дж/(кг·°C); ρ_A – плотность газа, кг/м³; Q_A – расход охлаждающего газа, м³/с.

Аэродинамическое сопротивление потока газа прямо пропорционально его плотности. Отсюда следует, что система каналов и перепусков в сложной термогидравлической системе вентиляции ТГ, при

использовании воздушной среды охлаждения, должна быть конструктивно несложной и функционально точной.

Решение такой задачи возможно реализовать путем эффективного проектирования неактивной части ТГ, которая главным образом влияет на конструкцию и параметры воздушной системы вентиляции ТГ. Одновременно необходимо осуществлять оптимизацию массогабаритных показателей проектируемых узлов в соответствии с современными критериями качества, предъявляемыми к эксплуатационным показателям турбогенератора;

– необходимость обеспечения избыточного давления водорода (0,3-0,4 МПа) в системе охлаждения ТГ. Это обстоятельство вынуждает выполнять конструкцию корпусных деталей ТГ с водородной системой охлаждения с большим запасом по механической прочности, а в некоторых случаях конструкция статора имеет даже двухкорпусный вид исполнения. В связи с этим конструкция неактивной части ТГ имеет высокие массогабаритные показатели, и конструкция ТГ становится неконкурентоспособной.

ТГ с воздушной системой охлаждения имеют более легкую корпусную конструкцию и по массогабаритным показателям значительно превосходят водородные машины.

К косвенным связям используемого хладагента с массогабаритными показателями ТГ следует отнести:

– особенности производства и технологичность элементов конструкции. Так, например, при расчете механической прочности ТГ с водородной системой охлаждения с учетом вероятности взрыва, ряд деталей выполняются из поковок из высоколегированной углеродистой стали (втулки, бандажи, опоры и др.), что заметно увеличивает вес конструкции и повышает технологическую трудоемкость изготовления. Кроме того, этиковки имеют высокую стоимость, что увеличивает себестоимость ТГ.

Турбогенераторы с воздушной системой охлаждения не содержат таких массивных и трудоемких элементов конструкции;

– масляное "хозяйство", обеспечивающее функционирование водородной системы охлаждения, увеличивает габариты машины, её вес и повышает сложность эксплуатации;

– у ТГ с разомкнутой воздушной системой охлаждения часто необоснованно завышены габариты модулей воздухоподготовки и камер фильтров отчистки. Такую особенность конструкции необходимо решать путем применения замкнутой системы охлаждения и оптимизацией систем отчистки воздуха в разомкнутой системе.

Выводы. Из вышеизложенного следует, что применение воздушной системы охлаждения позволяет оптимизировать показатели массы турбогенераторов и снизить уровень материальных затрат на производство конструкции. В будущем вероятно возможность применения воздушной системы охлаждения в турбогенераторах мощностью до 450-500 МВт, что приведет к получению высокого экономического эффекта при изготовлении и комплектации ТГ, снижению материалоемкости конструкции и габаритных показателей.

Список литературы: 1. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов: монография. – Харьков: Монограф СПДФД Частышев А.В., 2012. – 244 с. ISBN 978-966-8766-25-1. 2. Шевченко В.В., Минко А.Н. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов: монография. – Харьков: Монограф., 2013. – 242 с. ISBN 978-617-7033-20-1. 3. Минко А.Н. Методы и модели оптимизации массогабаритных параметров конструкций крупных электрических машин: 3б. наук. праць XI Міжнародної наук.-техн. конф., м. Кременчук 09-11 квітня 2013 р. / Кременчук, КрНУ, – 2013. – 386 с. 4. Шевченко В.В., Минко А.Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения // Вестник НТУ "ХПИ", 2010, № 3. – С. 108-112.

Поступила в редколлегию 01.10.2013

Минко Александр Николаевич, аспирант, в 2009 г. закончил Украинскую инженерно-педагогическую академию, инженер-электрик, магистр по специальностям "Профессиональное обучение. Электроэнергетика" и "Педагогика высшей школы", заведующий сектором отдела проектирования турбогенераторов, (ГП завод "Электрогидромаш"). Область научных интересов – параметрическая оптимизация конструкций турбогенераторов, повышение эффективности систем охлаждения, компоновка неактивной части генераторов

Шевченко Валентина Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры "Электрические машины" НТУ "ХПИ". В 1977 г. в ХПИ защитила диплом инженера-физика. В 1981 г. защитила диссертацию в Ленинградском политехническом институте по специальности электрические машины и аппараты. Область научных интересов электроэнергетика, оптимизация параметров и технических характеристик турбогенераторов, нетрадиционная энергетика, сверхпроводимость.

УДК.621.322.313

Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора / Минко А.Н., Шевченко В.В. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 51 (1024). – С. 59-65. Бібліогр.: 4 назв.

Проведено аналіз теплофізичних і аеродинамічних властивостей охолоджуючих середовищ турбогенераторів; сформульовані прямі і непрямі взаємозв'язки показників маси і габаритів неактивній частини конструкції турбогенератора з параметрами його охолоджуючого середовища.

Ключові слова: турбогенератор, вага, габаритні розміри, неактивна частина конструкції.

The analysis of thermal and aerodynamic properties of the media, which cool turbogenerators, is carried out. Direct and indirect indicators of the relationships of mass and dimensions of inactive part of turbogenerator design with its coolant parameters were formulated.

Keywords: turbogenerator, weight, dimensions, inactive part of construction.

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

БОЛЮХ В.Ф., ОМАР БЕНАЙССА, ОЛЕКСЕНКО С.В.

Методика выбора параметров индукционно-динамического двигателя с ферромагнитным сердечником..... 3

ГАЛАЙКО Л.П.

Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности..... 16

ЗАБЛОДСКИЙ Н.Н., ПЛЮГИН В.Е., СКРЫЛЬ В.В.

Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором..... 20

КИРИЧЕНКО О.С.

Підвищення енергоефективності роботи електронасосних агрегатів 28

КУЗЬМИН В.В., ШЕВЧЕНКО В.В., ШПАТЕНКО В.С.

Особенности силовых взаимодействий в активной зоне однофазного трансформатора 36

КУЛИНЧЕНКО Г.В., БАГУТА В.А., КОРОБОВ А.Г.

Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя..... 43

КУЩ І.А., НЕКРАСОВ А.В., ДЗЮБАН В.С., АРТАМОНОВ В.В.

Визначення параметрів двигуна постійного струму з пошкодженим осердям якоря в складі електроприводу. 54

МИНКО А.Н., ШЕВЧЕНКО В.В.

Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора. 59

ПЛЮГИН В.Е.

Численное моделирование электромагнитного поля асинхронного двигателя с внешним массивным ротором 66

ШЕВЧЕНКО В.В., МАТВЕЕНКО П.И.

О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов 76

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

КОНОНОВ Б.Т., МУШАРОВ А.О.

Дослідження стійкості перехідних процесів в електричних колах при ферорезонансі..... 82

ТИХОВОД С.М.

Использование полиномов Чебышева для расчета переходных процессов в электрических цепях 91

СИЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ

ГНАТОВ А.В., ШИНДЕРУК С.А., ПЕТРЕНКО Д.П.

Универсальный инструмент бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки – симметричная индукционная индукторная система106

ПРИСТРОЇ ТА МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

СВЕТЛИЧНЫЙ В.А., ХОРОШАЙЛО Ю.Е., ОРЛОВ А.Е.

Анализ модели апериодического экранного вихретокового преобразователя для контроля тонких ферромагнитных пленок117

Вимоги до оформлення статей 126

Наукове видання

**ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

Збірник наукових праць

Серія

**Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів.
Теорія і практика**

№ 51 (1024) 2013

Відповідальний редактор д.т.н., проф. *Б.В. Клименко*

Технічний редактор: *Н.В. Себякіна*

Відповідальний за випуск к.т.н. *І.Б. Обухова*

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ "ХПІ"

Кафедра "Електричні апарати". Тел. (057) 707-69-76

E-mail: varshamova_i@rambler.ru

Обл.-вид. № 37-13

Підп. до друку 06.11.2013 р. Формат 60×84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 7. Наклад 300 прим., 1-й з-д 1-80.

Зам. № 100. Ціна договірна.

Видавець і виконавець
Видавничий центр НТУ "ХПІ",
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика
SIEMA'2013

ПРОГРАМА

Харків – 2013

Шановний колега!
Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму
**ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ**
Теорія і практика (SIEMA'2013)

Симпозиум відбудеться 23 – 25 жовтня 2013 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23 жовтня 2013 р

9:30 – 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 16:00	Експерсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію
16:00 – 19:00	Нарада завідувачів кафедр

24 жовтня 2013 р.

9:30 – 10:30	Реєстрація учасників
10:30 – 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 18:00	Засідання секцій
18:00 – 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

25 жовтня 2013 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 62 81, 707 69 76
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм
технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михаїло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОЛЄЙНИКОВ Олександр Михайлович
д.т.н., професор, СевНТУ (Севастополь)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Семінар компанії "Легранд Україна" для представників проектних установ
- Зміст освіти за напрямом підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 23 жовтня 2013 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію.

середа 23 жовтня 2013 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. **Осічев О.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про зміни традиційних форм навчального процесу під впливом інформаційних технологій.
2. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про стандарти ІЕС щодо умовних позначень.

Дискусія

четвер 24 жовтня 2013 г., 10:30 – 13:00 четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Золотарьов В.М., Антоненко Ю.А.** (ПАТ "Завод "Південкабель", Харків) Заводу "Південкабель" – 70 років.
3. **Сызько И.А.** (Легранд Украина, Киев) Компания Legrand – европейский лидер в низковольтном электроаппаратостроении.
4. **Бовда А.М., Бовда В.А.** (ННЦ ХФТИ Украина, Полкус-Н, Харьков) Современные высококоэрцитивные постоянные магниты. Перспективы совершенствования.
5. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Мультифизические модели вакуумных выключателей средних напряжений с поляризованными бистабильными актуаторами.
6. **Гречко О.М., Главчева Ю.М., Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Науково-практичний журнал "Електротехніка і електромеханіка" в світовому наукометричному просторі.
7. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Презентація другого видання навчального посібника "Електричні апарати".
8. **Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Презентація підручника "Технологія виробництва електричних машин".

п'ятниця 25 жовтня 2013 г., 10:00 – 13:00 п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Мілих В.І.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Скрыль В.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором.
2. **Лущик В.Д.** (ДонДТУ, Алчевськ) Методика створення двополюсних обмоток із збільшеною кількістю паралельних віток.
3. **Аббасян Мохсен Алиакбарович** (КНУБА, Киев; Иран) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Урахування впливу температури та вібрації у моделях надійності електричних машин із суттєвим напрацюванням на відмову.
5. **Шуруб Ю.В.** (ІЕД НАНУ, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
6. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Переходные процессы в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности.
7. **Донченко Р.М.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Порівняльний аналіз магнітних систем гібридних лінійних крокових двигунів.
8. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора.
9. **Кулинченко Г.В., Багута В.А., Свиноренко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя.
10. **Цодик И.А., Чернышев Е.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Выбор рациональной формы воздушного зазора двухроторного синхронного генератора с постоянными магнитами.
11. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (ДонДТУ, Алчевськ) Реверс 3-фазних асинхронних двигунів з 6-фазними обмотками.
12. **Мілих В.І., Полякова Н.В., Сидоренко К.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Автоматизоване створення графічних моделей турбогенераторів для розрахунків магнітних полів в середовищі програми FEMM.

Дискусія